

Ks. Kazimierz Matwiejuk
UKSW

Kult maryjny u cystersów

Kult maryjny jest głęboko zakotwiczony w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła. Kształtował się on w klimacie teologicznych kontrowersji, a nawet formalnych błędów teologicznych. Te błędy, powstające i upowszechniane już w początkach Kościoła, dotyczyły przede wszystkim osoby Chrystusa. Wśród nich był między innymi doketyzm¹. Ta herezja uderzała w mariologię, burzyła jej teologiczne fundamenty. Kościół zdecydowanie zwalczał błędy teologiczne, wyjaśniając albo wprost definiując prawdy chrystologiczne. Tak umacniał fundamenty nauki o miejscu i roli Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła.

Tę tajemnicę wyjaśniali wielcy ojcowie Kościoła. Refleksja teologiczna o Matce Chrystusa, obecna w środowisku średniowiecznych cystersów, była swoistą kontynuacją teologicznych przemyśleń z okresu patrystycznego².

1. Bogarodzica w cysterskiej refleksji teologicznej

Od 1098 r., kiedy to 12 mnichów z benedyktyńskiego klasztoru w Molesme osiedliło się na pustkowiu w Cîteaux, swoją wolę realizacji, z całą starannością, reguły św. Benedykta wiązali z żywą pobożnością maryjną. Wzięli niektóre zwyczaje benedyktyńskie, związane z kultem Bogarodzicy.

Pierwsi cystersi postanowili, że wszystkie ich klasztory będą dedykowane Matce Bożej. Z czasem kościoły klasztorne były dedykowane Matce Chrystusa w tajemnicy jej wniebowzięcia. Pobożna tradycja, związana z działalnością

¹ Zob. G. Jaśkiewicz, *Doketyzm*, Ząbki 2010.

² W. Delius, *Geschichte der Marienverehrung*, München 1969.

Alberyka (drugiego opata z Cîteaux), głosiła, że otrzymał on biały habit, jako strój mnichów, bezpośrednio od Bogarodzicy Maryi³.

Mnisi cysterscy byli przeniknięci pobożnością maryjną⁴. Jej pogłębianie, tak konieczne dla prawidłowego i dynamicznego życia duchowego, cystersi zawdzięczają przede wszystkim Bernardowi z Clairvaux (1090-1153)⁵. On głosił naukę Kościoła o Matce Chrystusa. Przekazywał ją zwłaszcza w mowach i homiliach. Nie były to traktaty teologiczne, ale medytacje, które posługując się alegoriami, służyły do duchowego budowania słuchaczy czy czytelników tychże medytacji⁶.

Bernard z Clairvaux rozumiał, że w Maryi dokonano się dzieło Trójjedynego Boga. Z Dziewicą z Nazaretu jest obecny Bóg Ojciec oraz Boży Syn, Jezus Chrystus, który od Niej przyjął ludzką naturę. Z Nią jest także Duch Święty. Jego mocą Maryja poczęła Syna Bożego w ludzkiej naturze. W języku mistyki tajemnica Wcielenia jest nazywana zamieszkaniem Boga, swoistą lokalizacją Jego zbawczej obecności.

W mariologicznej świadomości cystersów jest obecne przekonanie, że tylko Maryja może najpełniej wprowadzić człowieka w misterium Chrystusa. Apostołowie i ewangelści od Niej dowiedzieli się o tej tajemnicy. Dlatego św. Bernardowi przypisuje się sentencję: Ubi Maria, ibi cor Dei – Gdzie jest Maryja, tam jest serce Boże⁷.

Bernard z Clairvaux w wielu mowach podejmował tę problematykę. W jednej z nich rozważał treści kantyku Maryi. Uczynił to dosyć oryginalnie, bo jego

³ Lekai, *Geschichte und Wirken der weisen Mönche*, Köln 1958, s. 160.

⁴ N. Mussbacher, *Die Marienverehrung der Cistercienser*, w: „Die Cistercienser Geschichte, Geist, Kunst“, A. Schneider i inni (red.), Köln 1986, s. 151-168.

⁵ Bernard urodził się w 1090 r. w Burgundii. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w szkole kanoników z Saint-Vorles w Chatillon-sur-Seine. Odznaczał się zdolnościami i inteligencją. Podjął decyzję zostania mnichem. Wraz z 30 krewnymi i przyjaciółmi rozpoczął nowicjat w Cîteaux. W 1115 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Udzielił mu ich Wilhelm z Champeaux, biskup z Chalons-sur-Marne. Wraz ze święceniami Bernard otrzymał benedykcję opacką na powstające opactwo w Clairvaux. Uczestniczył on żywo w życiu społecznym. W 1127 r. podjął skuteczną próbę pogodzenia króla Ludwika VI z arcybiskupem Paryża, Stefanem. W roku następnym został sekretarzem na synodzie w Troyes. Pomagał w uznaniu Zakonu Templariuszy i współuczestniczył w opracowaniu ich reguły zakonnej. Na polecenie papieża Eugeniusza III z powodzeniem zaangażował się w organizację drugiej wyprawy krzyżowej (1147-1149). Krucjata zakończyła się niepowodzeniem. To spowodowało u Bernarda wielkie rozczarowanie. Mimo niepowodzenia drugiej krucjaty, w 1150 r. na synodzie w Chartres, gorąco zachęcał do zorganizowania kolejnej krucjaty. W tym celu odbywał podróże do Bretanii i Normandii. Bernard zmarł 20 sierpnia 1153 r. w Clairvaux. W r. 1174 został kanonizowany przez papieża Aleksandra III, a w r. 1830 ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Piusa VIII (L. Dal Pra, *Chronologia della vita di San Bernardo di Clairvaux*, w: *Rivista Cisterciense* 1 (1984), s. 275-328.

⁶ Zob. św. Bernard, *De laudibus Virginis Matris*, PL 183, s. 55-88.

⁷ B. Vošický, *Gottesmutter Maria – wie heilig ist sie uns?*, <http://zeitzubeten.org/2010/05/29/gottesmutter-maria-%E2%80%93-wie-heilig-ist-sie-uns/> (12.08.2010).

treści niejako autoryzował, uczynił swoimi⁸. To on słowami Maryi dziękuje Bogu za wielkie rzeczy, które uczynił. Dziękuje za stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże. To podobieństwo człowiek zeszpecił, ale zostało ono odnowione dzięki Służebnicy Pańskiej, która urodziła Zbawiciela. Jezus, Syn Boży i prawdziwy Syn Maryi jest tym Zbawicielem świata. On jest naszym Bogiem.

Syn Boży począł się w łonie pokornej służebnicy Pańskiej. Dzięki owocowi łona Maryi wszystkie pokolenia nazywają Ją błogosławioną. Jednocześnie są one w Maryi, przez Chrystusa, ubogacone Bożym błogosławieństwem. Te wszystkie pokolenia, to mieszkańcy nieba i ziemi, to aniołowie i ludzie. Przez to, że są błogosławieni, uczestniczą w ojcostwie Boga Ojca. Od Niego bowiem pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (zob. Ef 4,6). W Adamie te pokolenia były przeklęte, w Chrystusie są błogosławione. Maryja bowiem zrodziła wieczną Szczęśliwość.

Maryja z Nazaretu jest błogosławiona jako dziewicza Matka Chrystusa. Potężny jest Ten, który sprawił Jej macierzyństwo. Uczynił to mocą swego Imienia, a nie ze względu na zasługi Dziewicy z Nazaretu. On jest miłosierny. Boże miłosierdzie staje się udziałem zarówno Żyda, jak i Greka, niewolnika i człowieka wolnego, mężczyzny i kobiety (zob. Kol 3,11), jeśli oni po synowsku boją się Boga. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, klimatem Jego poznania.

Bernard tłumaczył, że dzięki synowi Maryi, Jezusowi Chrystusowi, grzesznicy stają się synami miłosierdzia. Pyszni ludzie, podobnie jak pyszni aniołowie, zostaną zawstydzeni. Wielki smok, pyszny szatan, został wtrącony w głębiny ciemności. Ośmieszyli się także pyszni budowniczy wieży Babel. Pyszni przygotowali Jezusowi krzyż. Bóg w historii zbawienia upokorzył pysznego Saula, a wywyższył Dawida. Złożył z tronu pysznego Achaba i wyniszczył jego rodzinę (zob. 2 Krl 10,1-11). Bóg przyjął pokornego Izraela, swego sługę.

Bernard nazywał Maryję Królową świata⁹. Jej czciciele nie tylko wielbią Ją na kolanach, ale z ufnością kierują przez Jej wstawiennictwo swoje prośby do Boga. Mają świadomość, że są przed Bogiem grzesznikami, a On jest samą sprawiedliwością. Dlatego z ufnością zwracają się do pełnej łaski Maryi. Bóg przez Nią okazuje ludziom swoje miłosierdzie. Wyznawcy Boga uważają Ją za parasol ochronny, który skutecznie powstrzymuje Boży gniew.

Bernard tłumaczył, że Maryja jest olejem Bożego miłosierdzia. To Bóg wybrał Ją i włączył w swój plan zbawienia. Ona stała się mieszkaniem dla Króla królów i Pana panujących, namaszczonego Duchem Świętym. Duch Święty

⁸ B. von Clairvaux, *Sermo in canticum beatae Virginis Mariae*, PL 184, http://www.binetti.ru/bernardus/pl184_index.shtml. (18.08.2010).

⁹ B. von Clairvaux, *Ad beatam Virginem Deiparam 687 sermo panegyricus*, PL 184.

przygotował Jej łono dla misterium wcielenia Syna Bożego. Jej łono stało się sanktuarium Boga żywego. Dzięki Niej Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się dzieckiem Bożym. Ona stała się obrazem Kościoła, pięknie ozdobioną Oblubienicą Bożą.

W jednej z mów na Wniebowzięcie NMP Bernard analizował, w kluczu mariologicznym, odwiedziny Jezusa u Marii i Marty¹⁰. Jezus, Syn Maryi, przyszedł do pewnego miasta. To miasto, tłumaczył Bernard, oznacza ludzkie serce. Ono jest niejednokrotnie wypełnione pożądliwościami. Jest zamknięte murem oporu. Na całej jego szerokości wznoszą się babilońskie wieże, symbol zniewolenia. Chrystus, nawiedzając to miejsce, czyni je nowym. On sprawia, że rzeczy stare przeminęły (zob. 2 Kor 5,17). Została uporządkowana pożądliwość. Umysł człowieka został skierowany ku niebu. Dzięki Synowi Maryi murem i przedmurzem są teraz umiarkowanie i cierpliwość. Ponad nimi unosi się miłość Boża. Kochającego człowieka nic nie może odłączyć od tej miłości, ani ucisk, ani prześladowanie, ani żadne inne stworzenie (zob. Rz 8,35-39).

Bramą nowego serca jest sprawiedliwość. A w nim są obecne wielkie dzieła Boga. W nim działa Bóg mocą swej łaski, jak działał Duch Boży w Dawidzie i przez niego, oraz w Maryi i przez Nią. Boża łaska prowadzi ludzi na Syjon (zob. Ps 83,6-8). Ta łaska jest darem Chrystusa (zob. J 1,16).

Bernard wyjaśniał, że odwiedziny Jezusa w domu Marty i Marii były także potwierdzeniem dwu różnych postaw życiowych, mianowicie działalności i myślenia, mocy i mądrości. Maria siedząca u stóp Jezusa pokazuje, że każda działalność musi być poprzedzona głęboką refleksją. Dopiero mądrość czyni sprawiedliwość (zob. Syr 1,14). Maria u stóp Jezusa przygotowuje się do działania. Marta zaś działa. Jezus poucza ją, że w życiu jest wiele trosk, którym trzeba zaradzić. Nie można jednak zapomnieć o jednym, o Bogu. Człowiek potrafi tym troskom skutecznie zaradzić, jeśli Bóg go umocni (zob. Flp 4,13).

Dziewica Maryja została wzięta do nieba. To jest powodem radości dla wszystkich odkupionych przez Jej Syna¹¹. Jej obecność na ziemi jaśniała pokorą. Obecność w krainie nieba jest rozjaśniona blaskiem Jej dziewictwa. Tam Maryja jest miłosierną Królową nieba. Uhonorowanie Maryi dokonało się ze względu na Jej wiarę w Boga. W tej wierze dokonała się tajemnica wcielenia Syna Bożego. Maryja była szczęśliwa, że przyjęła Zbawiciela. On przyszedł, a Niewiasta

¹⁰ B. von Clairvaux, *In assumptione beatae Mariae Virginis, Sermo in Evangelium Lucae, «Intravit Jesus in quoddam castellum»* (10,38-42), PL 184.

¹¹ B. von Clairvaux, *Sermo I, In assumptione b. V. Mariae, De gemina susceptione, Christi scilicet et Mariae*, PL 183, http://www.binetti.ru/bernardus/pl183_index.shtml.

przyjęła Go do swego domu (zob. Łk 10,38). Zbawiciel znalazł w Maryi z Nazaretu dom przygotowany przez Ducha Świętego¹².

Bernard z Clairvaux widział wielkość Maryi w Jej pokorze. Podkreślał to w swoich homiliach. Cnota pokory, tłumaczył, zwykła chodzić zawsze w parze z łaską Boską. Maryja odpowiedziała Bogu pokornie: Oto ja, służebnica Pańska. Przez pokorę stała się Rodzicielką Chrystusa. Prawdziwa pokora wyraża się w służbie. Tak było u Maryi.

Wśród światowych zaszczytów cnota pokory jest rzadkością. Człowiek grzeszny, wyniesiony przez Kościół do jakiejś godności, łatwo zapomina kim był i zaczyna ustawiać się tak, by inni też o tym nie pamiętali. Nie zważa na sumienie i zaczyna przypisywać zaszczytom cnoty, a nie cnotom zaszczyty. To dotyczy także mnichów. Zdarza się, że ktoś wzgardził przepychem światowym i wstąpił do szkoły pokory, ale nie chciał się jej uczyć. Nauczył się zaś jeszcze większej pychy. Mnich w klasztorze pozostaje pod skrzydłami cichego i pokornego Mistra. Potrafi jednak zamknąć się na Jego pouczenia. Nie chce Go naśladować, lecz jeszcze bardziej się wynosi. Potrafi być bardziej niecierpliwy za klauzurą, niż był w świecie. Wikła się w świeckie sprawy i pogrąża się w ziemskich namiętnościach. Nawet stroju zakonnego używa dla ozdoby, a nie dla obrony przed złem.

Tymczasem Maryja, wybrana na Matkę Syna Bożego, nie zapominała o pokorze. Jej *niech mi się stanie według słowa twego* jest znakiem autentycznego pragnienia, by czynić to, czego Bóg oczekuje. A Bóg chce, żeby Go proszono o to, co On ludziom przyobiegał. Bóg swych darów udziela za darmo¹³.

Homilie maryjne Bernarda z Clairvaux były przeniknięte subiektywizmem. Wyrazem tego były wyszukiwane i stosowane przez niego obrazy, którymi starał się, w sposób możliwie jak najbardziej rozumiały, przybliżyć swoim współbraciom i innym słuchaczom prawdy o Bożej Rodzicielce. I tak, w homilii na Święto Narodzenia Maryi (8. września) nazwał Ją akweduktem. Bernard wiedział doskonale, że centralną prawdą wiary jest wcielenie Syna Bożego. On jest Zbawicielem, jedynym sprawcą uświęcenia człowieka. To jednak nie przeszkodziło mu wskazywać na Maryję jako źródło świętości na ziemi. Tłumaczył, że Maryja jest akweduktem, ponieważ poczęła i dalej przekazuje praźródło świętości – Chrystusa. Z Nim bowiem jest ciągle bardzo ściśle związana¹⁴.

¹² B. von Clairvaux, *Sermo II, In assumptione b. V. Mariae, De domo mundanda, ornanda, implenda*, tamże.

¹³ B. von Clairvaux, *De laudibus Virginis Mariae, Super verba Evangelii: «Missus est angelus Gabriel»*, *Homiliae quatuor*, Homilia 2, <http://www.binetti.ru/bernardus/36.shtml>.

¹⁴ H. Bach, *Bernard von Clairvaux und Martin Luther*, w: *Erbe und Auftrag* 1970 (6), s. 455.

Bernard zachęcał, by czcić Maryję, ponieważ Ona jest gwiazdą morską. Odzucając tę gwiazdę, wszystko pozostaje w ciemności, która ogarnie wszystko. Wtedy człowiek pozostanie w cieniach śmierci i w głębokim mroku beznadziejności. Cześć okazywana Matce Chrystusa otwiera człowieka na dary Boże, których Ona doświadczyła i które są przygotowane każdemu człowiekowi¹⁵. Ona, wyniesiona do rozkoszy nieba, jest także ogrodem rozkoszy. Jej woń świętości ogarnia i przenika wszystko. To jest dar łaski.

Bernard miał trudności ze zrozumieniem prawdy o niepokalanym poczęciu Maryi¹⁶. W liście skierowanym w 1139 r. do kanoników w Lyon przedstawił swoje rozumienie sprawy. Skupił się na pojęciu 'conceptio' (poczęcie). Tłumaczył, że dla niego poczęcie wiąże się z aktywnością rodzicielską, która jest związana z naturą człowieka. A ta jest naznaczona pożądliwością, która jest grzeszna¹⁷.

Teologiczne przemyślenia Bernarda miały charakter intelektualnych rozważań, które są zrozumiałe na tle epoki. Całe życie Bernarda świadczy o jego głębokiej, bo mistycznej pobożności maryjnej. On uprawiał mariologię zawsze w kontekście chrystologicznym. Dlatego jest nazywany mistykiem Maryi, ale przede wszystkim mistykiem Chrystusa. Jego mariologia była przeniknięta doświadczeniem mistyki chrystologicznej. Bernard jako dziecko przeżył mistyczną wizję narodzin Chrystusa. Było to w domu rodzinnym w Chillon-sur-Seine¹⁸. Ta wizja stała się wdzięcznym tematem dla artystów. Około 1505 r. została ona przedstawiona w witrażu, umieszczonym w krużganku klasztoru w Altenbergu. Obecnie jest on przechowywany w muzeum w Lipsku. Słynny Caravaggio, około 1645 r., wykonał relief w stallach mnichów w klasztorze Chiaravalle w Mediolanie również z motywem tego mistycznego doświadczenia¹⁹.

2. Cysterscy czciciele Maryi

Obok Bernarda wielkim cysterskim czcicielem Maryi i głosicielem prawdy o Niej był opat Aelred z Rievaulx (1109-1166). Z 200 mów, które mu się przypisuje, sześć poświęcił Matce Bożej. Celem tych mów nie była jednak teoretyczna refleksja mariologiczna. Korzystając z tekstów liturgicznych i biblijnych

¹⁵ N. Mussbacher, art. cyt., s. 166.

¹⁶ Ta prawda, obecna zawsze w wierze Kościoła, została zdogmatyzowana dopiero przez Piusa IX w 1854 r.; zob. M.D. Knowles, D. Obolenski, *Teologia 1050-1121*, w: „Historia Kościoła”, t. II, L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles (red.), Warszawa 1988, s.188-189.

¹⁷ Nauka Kościoła podkreślała pasywny wymiar poczęcia Maryi. Poczęcie było znakiem szczególnej ingerencji Boga. Ona została poczęta jak każdy człowiek, ale już w momencie poczęcia w łonie swej matki została obdarzona zbawiającą łaską Boga; zob. *Breviarium fidei*, wyd. I, J.M. Szymusiak, S. Głowa (opr.), Poznań 1964. VI, 89.

¹⁸ N. Mussbacher, art. cyt.,s. 152.

¹⁹ Tamże.

o Maryi, chciał przybliżyć Ją swoim współbraciom. A wskazując na przykład Jej współpracy z Bogiem, chciał zdynamizować swoich współbraci do podobnej współpracy z Bożą łaską w ich osobistym uświęceniu²⁰.

Czcicielem Maryi był cysterski mnich Adam z Perseigne, wcześniej kanonik regularny²¹. Od 1188 r. był opatem cysterskiego opactwa w rodzinnym mieście. On pogłębił maryjny typ wśród cystersów. Tłumaczył, że cystersi są białymi mnichami nie ze względu na biały habit, ale dlatego że są duchowymi dziećmi dziewiczej czystości, jak nazywał Matkę Bożą. W Maryi widział środek przeciw brakom dyscypliny klasztornej. Cysterskim przebiterom uświadamiał, że winni realizować ideał maryjny, którego głównym rysem jest związek Maryi z Eucharystią. Ona porodziła Chrystusa, który jest obecny w Eucharystii. Jest pokarmem i napojem na życie wieczne.

Mnich Adam tłumaczył, że na Maryi spoczywa niebo i ziemia. A to znaczy, że Bóg uczynił Ją Matką Chrystusa, aby ratować grzeszną ludzkość. Uczynił Ją także naszą Matką. Maryja stoi między Bogiem a człowiekiem. Ona jest drogą, którą Bóg przyszedł do ludzi, oraz którą ludzie winni kroczyć ku Bogu. Jest to droga pewna i bez przeszkód, ponieważ naznaczona posłuszeństwem woli Boga²².

Mnich cysterski Cezary z Heisterbach (1180-1240) jest autorem „Dialogus miraculorum”. Jego dzieło zawiera treści mariologiczne. Ich zobrazowaniem jest opis pewnego wydarzenia, którego doświadczył jego cysterski współbrat. Ten przeżył wizję mistyczną. Doświadczył duchowo chwały nieba. W tej chwale przebywało wiele osób. Wśród nich nie widział żadnego cystersa. Smutny zwrócił się z pytaniem do Matki Bożej, którą bardzo kochał, dlaczego z chwały nieba są wykluczeni jego współbracia. Otrzymał pocieszające zapewnienie od Królowej nieba. Maryja powiedziała, że cystersi, którzy Ją miłują i Jej ufają, znajdują się pod płaszczem Jej opieki. I w tym momencie odchyliła płaszcz i ukazała się wielka liczba białych mnichów, zarówno braci jak i sióstr²³.

Cezary z upodobaniem komentował Księgę Apokalipsy, zwłaszcza jej 12. rozdział. Apokaliptyczna niewiasta, według niego, to Maryja. Ona jaśniej niż słońce. A Jej blask jest blaskiem miłości. Ona jest wyżej niż księżyc, to znaczy wyżej niż świat, z którego dostojeństwa zrezygnowała. Jest natomiast ukoronowana gwiazdami wszelkich cnót. Ona urodziła Boskie Dziecię.

²⁰ Tamże, s. 167.

²¹ Tamże.

²² *Lexikon der Marienkunde*, K. Algermissen (red.), Regensburg 1957, s. 163.

²³ N. Mussbacher, art. cyt., s. 163.

Cezary nazywał Maryję świętą górą, sanktuarium, miastem Boga, palmą, winnym krzewem, różą. Szczególnie upodobał sobie biblijne określenia: kwitnąca różdżka, w nawiązaniu do kwitnącej różdżki Aarona (zob. Lb 17,16-26), oraz krzew gorejący – znak teofanii, jaką przeżył Mojżesz na pustyni. Krzew się palił, ale pozostał zielony (zob. Wj 3,1-22). Do Maryi odnosił także wilgotne runo Ge-deona (zob. Sdz 7,36-40). Ona została okryta wilgocią Bożej łaski.

Mnich Cezary był przekonany, że wstawiennicza modlitwa Maryi oczyszcza z grzechów. Jej imię oddała smutek. Jej oddech jest jak zapach lilii, a Jej usta są słodkie jak miód. Dzięki Niej grzesznicy się rozjaśniają, zamknięci w sobie otwierają się, by wypowiedzieć siebie, natomiast poróżnieni z Bogiem w cudowny sposób jedną się z Nim. Sprawiedliwi są pocieszani przez Jej objawienia. Jej imię i pamięć o Niej leczy chorych, oddała złe duchy, wyzwala z więzów wszelkich zniewoleń, usuwa strach i stanowi nagrodę dla wytrwałych w pokusach. Ona jest blisko umierających i prowadzi dusze do życia wiecznego.

3. Bogarodzica w cysterskiej tradycji liturgicznej

Duchowość cysterska jest zakotwiczona w liturgii. Istotę liturgii stanowi świętowanie czynów zbawczych Chrystusa. W czynnościach liturgicznych, na różne sposoby, uobecnia się sakramentalnie Osoba i zbawcze czyny Wcielonego Słowa. Zmartwychwstały Pan, mocą Ducha Świętego, uświęca ludzi tu i teraz. Codzienna Eucharystia, korzystanie z innych sakramentów, celebrowanie liturgicznej modlitwy Kościoła i sakramentaliów oraz celebrowanie roku liturgicznego były dla mnichów cysterskich miejscem i sposobem doświadczania w wierze obecności zbawiającego Boga i wychwalania Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym²⁴. Mnisi celebrowali liturgię z wiarą i w niej spotykali Chrystusa Zbawiciela. W Jego bliskości dostrzegali Jego Matkę.

Od XIV wieku śpiewano w kościołach hymn eucharystyczny, zaczynający się od słów: Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Jego autorstwo przypisywano papieżowi Innocentemu VI (1282-1362). W Średniowieczu śpiewano ten hymn w cysterskich kościołach klasztornych podczas konsekracji. Podkreślał on realną obecność Chrystusa, wcielonego Syna Bożego i Syna Maryi, w Eucharystii. Jezus Chrystus eucharystyczny jest tożsamy z Chrystusem historycznym. Jego Ciało i Krew obecne w Eucharystii są prawdziwe, są wzięte od Maryi. W Eucharystii są obecne w sposób sakramentalny. Tę obecność za pomocą znaków chleba i wina Jezus zrealizował podczas ostatniej wieczerzy. Wtedy ustano-

²⁴ Zob. S. Czerwik, *Duchowość Eucharystii*, Anamnesis 42, 3 (2005), s. 59-75.

wił On sakrament swej śmierci i zmartwychwstania. W tym sakramencie na wieki utrwalił swą ofiarę, dopełnioną zmartwychwstaniem za zbawienie świata²⁵.

W liturgii cysterskiej była obecna prawda o Bożym macierzyństwie Maryi. Była ona obecna w różnych czynnościach liturgicznych. W 1152 r. wprowadzono do modlitwy chórowej komemorację o Matce Bożej. Od 1194 r. ku czci Bogarodzicy celebrowano jedną mszę świętą konwentualną. Kapituła generalna, w tymże roku, wprowadziła też małe oficjum ku czci Bożej Rodzicielki. Pierwotnie było ono celebrowane w kaplicy chorych mnichów, a następnie w chórze. Od 1220 r. do mszału cysterskiego włączono mszę wotywną ku czci Matki Najświętszej, którą celebrowano w soboty przy ołtarzu Jej poświęconym. Natomiast oficjum wotywnie ku czci Bogarodzicy wprowadzono w 1654 r.

Z celebracją Liturgii godzin mnisi cysterscy wiązali antyfony maryjne²⁶. Maryjna antyfona *Pod Twoją obronę* w XII w. była wykonywana w liturgii cysterskiej po tercji. Odmawiano ją w postawie klęczącej na zakończenie tej godziny brewiarzowej, albo bezpośrednio przed mszą konwentualną. Druga część tej antyfony została ułożona przez jezuitów w Kolonii ok. 1616 r. Treść tej części została zaczerpnięta z kazań Bernarda z Clairvaux²⁷. Od 1218 roku, codziennie po modlitwie na zakończenie dnia, zatem po komplecie, mnisi śpiewali antyfonę *Salve Regina*, która powstała prawdopodobnie w X w., zatem wcześniej niż zaistniał zakon cysterski. Upowszechnił ją Bernard i cysterski papież Eugeniusz III. Od 1533 r. biali mnisi śpiewali także antyfonę *Sub tuum praesidium*. Wybrzmiewała ona po brewiarzowej prymie.

W klasztorach cysterskich uroczyste obchodzono doroczne święta maryjne. Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi było połączone z błogosławieństwem świec²⁸. Tego obrzędu dokonywał opat po zakończeniu celebracji tercji. Nad świecami wygłaszał orację benedykcyjną i kropił świece wodą pobłogosławioną²⁹. Procesja ze świecami w kruzganku klasztornym rozpoczynała się od śpiewu antyfony *Ave gratia plena* (Witaj, pełna łaski). Na czele procesji kroczył diakon z krzyżem, a za nim szedł subdiakon z naczyniem z wodą pobłogosławioną.

²⁵ A.A. Häussling, *Mönchskonvent und Eucharistiefeier. Eine Studie über die Messe in der abendländischen Klosterliturgie des frühen Mittelalters und zur Geschichte der Messhäufigkeit*, Münster Westfalen 1973; zob. B. Nadolski, *Leksykon liturgii*, Poznań 2006, s. 128.

²⁶ A. Heinz, *Die marianischen Schlußantiphonen im Stundengebet*, w: „Lebendiges Stundengebet“, M. Klöckener, H. Rennings (red.), Freiburg 1989, s. 366.

²⁷ Tamże, s. 358.

²⁸ Święto obchodzono w Jerozolimie w IV w., a w Rzymie od VII w. Tu świętowanie było połączone z procesją o charakterze pokutnym. W X w., w Galii, dołączono obrzęd błogosławienia świec; zob. B. Nadolski, dz. cyt., 1084-1085.

²⁹ *Ecclesiastica officia. Gebräuchebuch der Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert*, w: „Quellen und Studien zur Zisterzienserliteratur“, Band VII, Langwaden 2003, s. 483.

Procesja miała trzy stacje, wyznaczone odpowiednimi antyfonami tegoż święta. Przy wejściu do kościoła opat intonował antyfonę *Hodie beata Virgo* (Dzisiaj Najświętsza Dziewica). Wszyscy podejmowali śpiew i wchodzili do świątyni. Po zakończeniu procesji celebrowano, w sposób uroczysty, mszę świętą. Podczas proklamacji Ewangelii, opat trzymał zapaloną świecę. Oddawał ją zakrystianowi, gdy na ołtarzu były przygotowane przez diakona dary ofiarne. Zanim przystąpił do ołtarza, wcześniej na jego stopniach przyjmował świece od mnichów, uczestników święta. Oni, oddając świece opatowi, całowali jego rękę. Po przyjęciu świec, opat kontynuował celebrację Eucharystii³⁰.

4. Maryjna pobożność cystersów

Charakterystycznym rysem mariologii cysterskiej jest świadomość szczególnej opieki Matki Bożej nad zakonem – *Schutzmantel*. U Bernarda ten motyw pojawia się najpierw, gdy mówi on o wolnej od grzechu woli Bożej Rodzicielki. Ona była od początku swego istnienia obleczona słońcem Bożej łaski. Jest też obleczona w szatę wszechogarniającej Bożej miłości. Dzięki temu może Ona otaczać ludzi płaszczem świętości i miłosierdzia. Ten motyw, upowszechniony przez cystersów, nawiązuje do istotnej treści modlitwy *Sub tuum praesidium confugimus*, pochodzącej z przełomu II i III stulecia. Ta modlitwa maryjna powstała w greckim kręgu kultowym i jest wyrazem pobożności maryjnej³¹.

Cystersi widzieli w Maryi przede wszystkim Matkę Chrystusa, darowaną przez Boga. Pierwsze cysterskie obrazowe przedstawienie Matki Bożej pochodzi z XIII w. Ukazuje ono Maryję, pod której płaszczem biali mnisi znajdują schronienie. Pierwsze cysterskie świątynie były dedykowane Bogurodzicy. Od 1281 r. Maryja była patronką Cîteaux, a od 1335 r. każda pieczęć konwentu cysterskiego miała wizerunek Bogarodzicy³².

Maryjna pobożność cysterska była podsycana mistycznymi przeżyciami Bernarda, ale także legendami, które funkcjonowały jako pewna inspiracja dla określonych form kultu. Do takich inspiracji należy legenda o laktancji figury Matki Bożej. Mówi ona, że pewnego razu Bernard modlił się przed figurą Matki Bożej w kościele kolegiackim w rodzinnym mieście. Modlił się hymnem *Ave maris stella*. Kiedy wypowiadał słowa: *Monstra Te esse Matrem* (Okaż się nam Matką), Maryja odsłoniła pierś i trzy krople matczynego mleka spływały do ust Bernarda³³.

³⁰ Tamże, s. 169.

³¹ *Lexikon für Theologie und Kirche* 9 (1964), s. 525.

³² *Ecclesiastica officia*, dz. cyt., s. 160.

³³ Zob., B. Martelet, *Saint Bernard et Notre-Dame. Etude d'âme, textes authentiques et traduction*, Abbaye de Sept-Fons 1953, s. 58.

Bernard, w jednym ze swoich kazań na uroczystość Wniebowzięcia Maryi, nazwał Ją lactans (karmiąca mlekiem). Zachęcał mnichów, aby jako słabi ludzie zwracali się do Matki Bożej. Ona bowiem jest bardzo łagodna i udziela wszystkim mleka radości³⁴. Ten legendarny, raczej symboliczny, przekaz stał się inspiracją dla twórców sztuki. Oni, począwszy od XIII w., w realistyczny sposób przedstawiali to wydarzenie. Ono zaś ożywiało średniowieczną pobożność maryjną. Zwłaszcza w sztuce Baroku Maryja była często ukazywana z odsłoniętą piersią. Najbardziej znane przedstawienia lactatio, to retabulum ołtarzowe Mistrza z Palmy z ok. 1290 r., także obraz Fra Bartolomeo we Florencji z ok. 1504 r., również obraz Murillo z XVII w, znajdujący się w hiszpańskim muzeum Prado, oraz obraz ołtarzowy z kościoła w niemieckim Birnau, autorstwa G.B. Göz, z ok. 1749 r.³⁵.

Inna wizja Bernarda miała miejsce w klasztorze w Affligem k. Brüssel wiosną 1146 r. Bernard, przechodząc przed figurą Bogarodzicy, skłonił się, wypowiadając słowa pozdrowienia anielskiego *Ave Maria*. Wtedy Maryja miała powiedzieć do niego: Witaj Bernardzie. Ta wizja znalazła liczne artystyczne przedstawienia. Najbardziej znanym jest obraz ołtarzowy w kościele klasztornym w Grüssau, autorstwa F.A. Schefflera z 1743 r.³⁶

Tradycja kościoła w Speyer (Spira) podaje, że kiedy 25 grudnia 1146 r. Bernard odwiedził ten kościół, dodał do antyfony *Salve Regina* słowa „o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria”. Bernard często nazywał Maryję Nasza Pani. A jego nazywano rycerzem Maryi³⁷.

Kult Matki Najświętszej, który jest ważnym wyznacznikiem duchowości cysterskiej, nie ogranicza się tylko do pobożnościowych praktyk. On kształtuje życie mnichów Według hasła św. Bernarda, że gdzie Maryja, tam jest serce Boże. Ona jest drogą do Chrystusa. Znała Go najlepiej i pragnie Go przybliżyć współczesnemu światu, zwłaszcza przez swoich czcicieli. Maryjność jest dynamiczna apostołsko.

5. Psalterz maryjny

Przejawem cysterskiej pobożności maryjnej były własne psalterze maryjne. Stanowiły one pomoc w modlitwie różańcowej³⁸. Powtarzane 150 razy Modlitwa Pańska i Pozdrowienie Anielskie były zaopatrzone w krótkie modlitewne

³⁴ B. von Clairvaux, *In assumptione beatae Mariae Virginis*, PL 183, 416 D.

³⁵ B. Martelet, dz. cyt., s. 59.

³⁶ N. Mussbacher, dz. cyt., s. 154.

³⁷ Tamże.

³⁸ A. Heinz, *Lob der Misterien Christi. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Leben Jesu – Rosenkranzes unter der Berücksichtigung seiner zisterziensischen Wurzeln*, w: „Liturgie und Dichtung“, H. Becker, R. Kaczynski (red.), St. Ottilien 1983, s. 609-639.

dopowiedzenia. W XII w. anonimowy mnich z opactwa cysterskiego w Pontigny ułożył taki psalterz. Do Pozdrowienia Anielskiego dodał krótkie komentarze o treści maryjnej.

Ok. 1240 r. bp z Canterbury ułożył własny psalterz. Dopowiedzenia były czerpane z psalmów, które interpretował w kluczu maryjnym. Jedno z nich, do Ps 148, brzmiało: „Bądź pozdrowiona ty, czystsza niż słońce, jaśniejsza niż dysk księżycy i wiele gwiazd. Ty tuliłaś swego Syna, którego wielbi wiele głosów w psalmach, hymnach i modlitwach”³⁹. Ten psalterz stanowił pomoc w modlitwie, którą praktykowały beginki, begardzi oraz członkowie różnych bractw, prowadzonych przez dominikanów i franciszkanów.

Od XIII w., konwersi w klasztorach cysterskich, ponieważ nie umieli czytać, byli zobligowani do odmówienia pewnej ilości Ojcze nasz, paralelnie do liturgicznej modlitwy mnichów w chórze. I tak: za matutinum odmawiali 13 razy Modlitwę Pańską, za nieszpory – 9 razy, a za cztery godziny w ciągu dnia, zwane mniejszymi, po siedem razy. W sumie mieli odmówić 50 razy modlitwę Ojcze nasz. Z czasem, do modlitwy Ojcze nasz, dołączano Ave Maria.

Na przełomie 1492 i 1493 r., w klasztornej drukarni opactwa cystersów Zinna w Marchii Brandenburskiej, wydrukowano *Psalterium novum beatae Mariae Virginis de dulcissimis mirabilibus novae legis noviter ad turei contritionem confectum, Typis claustris Tzennae ord. Cisterc*⁴⁰. Jako autor występuje Nitzschewitz Hermannus ex Brandenburgensi Margia, Trebbinensis, capellanus et prothonotarius civitatis Franckfurtensis circa Oderam⁴¹.

Autor, pochodzący z Trebbina w Marchii Brandenburskiej, cesarski kapelan i apostolski protonotariusz we Frankfurcie n. Odrą, zanim przesłał swe dzieło do druku, w 1489 r. przekazał je kancelarii cesarskiej. Na audiencji w 1492 r. otrzymał pozwolenie na druk swego psalterza. Cesarz obiecał sfinansować jego druk. Wtedy opatem opactwa Zinna był Mikołaj.

Druk *Psalterza* trwał rok. Rzeczywiście cesarz interesował się postępem prac wydawniczych. Zmarł 19 sierpnia 1493 r. Został uwieczniony na obrazie, dołączonym do księgi. Obraz przedstawia cesarza Fryderyka III i jego syna Maksymiliana,

³⁹ N. Mussbacher, dz. cyt., s. 170.

⁴⁰ Klasztor istniał od 1170 r. Zbudowali go mnisi z opactwa Altenberg koło Kolonii. Oni też osuszyli tereny i rozwinęli na szeroka skalę działalność gospodarczą. W 1553 roku, na skutek reformacji, klasztor został rozwiązany; zob. O. H. Schmidt, *Kloster Zinna und der Orden der Zisterzienser*, Berlin 2001.

⁴¹ Zob. A. Wienaud, *Der Marienpsalter von Zinna*, w: „Die Cistercienser Geschichte, Geist, Kunst”, A. Schneider i inni (red.), Köln 1986.

wówczas już króla rzymskiego. Obaj są w zbroi i z koronami na głowie. Jednak centralną postacią jest Matka Boża w glorii, otoczona różańcem⁴².

Psałterz, pomocny w modlitwie różańcowej, był bogato zdobiony drzeworytami. Na 116 stronach było ich prawie 500. Oprócz portretów cesarza i króla było 165 rycin ze scenami z Nowego Testamentu. Autor *Psałterza* zachęcał, aby odmawiający Ojciec nasz i 10 Ave Maria ku czci Bożej Rodzicielki wpatrywał się w kolejne obrazy. One bowiem przedstawiają wydarzenia zbawcze, dokonane przez wcielonego Syna Bożego. Obrazy te pomagają w obudzeniu wdzięczności Bogu za dar zbawienia. Wyjaśniał, że powtarzanie określonej liczby modlitw ku czci Matki Bożej nawiązuje do psalterza Dawidowego. W psalmach jest zawarta historia zbawienia. Psałterz maryjny zawiera rozważania wydarzeń zbawczych dokonanych przez Chrystusa. W nich uczestniczyła Matka Najświętsza. Proponował, aby po wypowiedzeniu słów Ojciec nasz dodać odpowiednią prośbę, zamieszczoną w *Psałterzu*, na przykład: wyzwól nas od grzechów z miłości do Maryi, którą Ty wybrałeś na Matkę przed wiekami, przed wiecznością. Natomiast odmawiając Pozdrowienie Anielskie, po słowach *owoc żywota twój*, Jezus, polecił dodać: błogosławiony jest owoc twego łona, Jezus, którego w tej tajemnicy uwielbiamy, ponieważ przez ciebie Bóg posłał z nieba pełnię Prawdy.

Psałterz zawierał spontaniczne i osobiste uwielbienia autora. Były one świadectwem gorliwości oraz wiary we wstawiennictwo Maryi przez Bogiem. W te modlitwy autor włączał aktualne sprawy, które działały się wokół niego, a nade wszystko zagrożenia, które z różnych stron uderzały w Kościół. Oto jedna z jego refleksji: „Kiedy nie wiemy, co i jak winniśmy czynić wobec tych zagrożeń, musimy oczy naszego serca i ciała zwrócić ku niebieskiej Królowej, Maryi dziewicy”. Właśnie aktualności w modlitwach stanowią *novum* tego *Psałterza*⁴³.

Powstanie *Psałterza z Zinna* było niejako spowodowane przez dwa fakty, mianowicie upowszechnienie bractwa różańcowego, założonego przez dominikanina Jakuba Spenglera z Kolonii w 1475 r. w Święto Narodzenia Maryi, oraz skuteczną obronę dzięki modlitwie maryjnej Kolonii i okolic obleżonych przez wrogów. Cystersi czuli się zobowiązani, aby wspierać bractwo różańcowe. *Psałterz* zaś stał się wyrazem wdzięczności Bogu za ocalenie Kolonii, którą od lipca 1474 do maja roku następnego oblegał Karol Śmiały, król burgundzki. Najbardziej zagrożona była sanatoryjna dzielnica Neuß. Przełożony miejscowego klasztoru dominikańskiego wskazał na różaniec jako środek do uproszenia łaski pokoju. Organizował uroczyste procesje błagalne, przyzywając wstawiennictwa Maryi.

⁴² N. Mussbacher, dz. cyt., s. 174.

⁴³ Tamże, s. 174.

Obleżonym przyszedł z pomocą cesarz Fryderyk III. W decydującym dniu, 21 kwietnia 1475 r., zorganizowano procesję maryjną. Doszła ona do najbardziej zagrożonej bramy miejskiej i wtedy wojsko cesarskie, wspierane modlitwami mieszkańców Koloni, rozpoczęło działania, które spowodowały odwrót wrogich wojsk. Dlatego bramę tę nazwano bramą maryjną – Liebfrauentor. Cesarz był pod wrażeniem tego wydarzenia. Wraz z nuncjuszem apostolskim był obecny na procesji w dniu założenia bractwa w 1475 r. Natomiast w 1479 r. sam przystąpił do bractwa. Podobnie uczynił jego syn Maksymilian, późniejszy cesarz. Wielu naśladowało ich przykład.

* * *

Współcześnie podkreśla się mocno pneumatologiczny wymiar maryjności cysterskiej⁴⁴. Wewnętrzny związek Maryi z Duchem Świętym jest jednym z najważniejszych elementów, który sprawił, że Służebnica Pańska stanęła pod krzyżem jako Współkupicielka. Jej otwarcie się na tchnienie Parakleta w chwili zwiastowania w Nazarecie było ciągle aktualizowane aż do Jego zesłania w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy dokonała się epifania Kościoła. Maryja, jako Matka nowego ludu Bożego, stanowi dla członków Kościoła, zwłaszcza duchowych synów cysterskich, zachętę do otwierania się na działanie Ducha prawdy. Jest też wzorem do naśladowania we współpracy z Duchem Uświęcicielem.

Cystersi z wielkim pietyzmem wracają do teologii św. Bernarda z Clairvaux⁴⁵. Uważają, że jego nauczanie jest ciągle aktualne, ponieważ było bardzo eklezjalne, nie zamknięte tylko w jakieś utarte schematy, ale inspirujące życie eklezjalne przez pogłębioną duchowość cysterską. A jej stymulatorem było nade wszystko umiłowanie Boga i troska, aby być z Nim w synowskiej relacji przez egzystencjalną wiarę. To bycie z Bogiem dokonuje się na dwóch płaszczyznach, mianowicie sakramentalnej i mistycznej.

Marienkult der Zisterzienser

Der Marienkult ist in der Heiligen Schrift und in der Tradition der Kirche tief verankert. Die Zisterziensermönche waren von einer Marianischen Gläubigkeit durchdrungen. Bernard von Clairvaux hat die Kirchenlehre über die Mutter Christi verkündet. Seine Meditationen dienten dem geistigen Aufbau der Zuhörer. Sie waren in einem christologischen Kontext eingebettet.

⁴⁴ F. Duff, *Mit den Augen Marias*, Heiligenkreuz 2010.

⁴⁵ B.J. Vosicky, *Bernhard über Bernhard. Geistliche Lehren des heiligen Bernhard von Clairvaux*, Heiligenkreuz 2008.

Die Spiritualität der Zisterzienser ist in der Liturgie verankert. Ihr Wesen macht das Feiern der erlösenden Werke Christi aus. In der Nähe dieser Werke ist für die Zisterzienser immer seine Mutter sichtbar. In der Liturgie der Zisterzienser war die Wahrheit von Marias Mutterschaft lebhaft anwesend. Im Stundengebet ertönen die Marien-Antiphonen. Die alljährlichen Marienfeiertage wurden feierlich begangen.

Die Marianische Gläubigkeit der Zisterzienser wurde immer wieder durch die mystischen Erlebnisse des Hl. Bernhard entfacht sowie auch durch die Legenden, die als Inspiration für bestimmte Formen des Kultes beitrugen, z.B. die Legende von der Laktation der Gottesmutter-Figur. Diese frommen Erzählungen inspirierten die Künstler. Ausdruck der Gläubigkeit der Zisterzienser war der beim Rosenkranzgebet behilfliche Marien-Psalter.